

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606617>
УДК 658.827

ВЛИЯНИЕ УПАКОВКИ ПРОДУКТОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ

С.С. Утабеков,
продуктовый дизайнер,
Dubai Department of Economy and Tourism,
г. Дубай

Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей и факторов формирования эффективной упаковки товара и их влияния на эффективность продвижения. Приводится расширенное определение упаковки товара в контексте единства материальных и нематериальных свойств и характеристик. Выделяются факторы эффективной упаковки и значение смыслообразования и философии бренда в ней. Обобщаются современные взгляды на содержание упаковки товара и её влияния на продвижения. По итогам исследования обобщаются показатели эффективности упаковки и их влияние на бизнес и продвижение товаров.

Ключевые слова: продвижение, упаковка, продуктовый дизайн, эффективная упаковка, концепт, дизайн продукта

THE INFLUENCE OF PRODUCT PACKAGING ON PROMOTION EFFICIENCY

S.S. Utabekov,
Product Designer,
Dubai Department of Economy and Tourism,
Dubai

Annotation: The article is dedicated to the study of the features and factors of forming effective product packaging and their influence on promotion efficiency. An expanded definition of product packaging is provided in the context of the unity of material and non-material properties

and characteristics. The factors of effective packaging and the importance of brand semantics and philosophy in it are highlighted. Modern views on the content of product packaging and its influence on promotion are summarized. Based on the research, indicators of packaging efficiency and their impact on business and product promotion are generalized.

Keywords: promotion, packaging, product design, effective packaging, concept, product design

Высокий динамизм экономики и постоянно растущие запросы общества, связанные с обеспечением качества товаров или услуг, определяют востребованность эффективной упаковки как составного элемента, отражающего концепцию бренда, его узнаваемость, объединяющего под своим началом креативную, маркетинговую и информационную функции. Современный рынок характеризуется сложными трансформациями, которые связаны с цифровизацией, проникновением цифровых технологий во все сферы человеческой жизни, нарастающими темпами человеческой активности. Жизнь человека становится все более динамичной, в связи с чем предприятия при продвижении продукции ориентируются на ценности и воззрения собственного потребителя, целевой аудитории, под которую разрабатываются концепты дизайна и потребления продукции.

Актуальность исследования вопросов разработки комплексной и продуктивной для бизнеса упаковки исходит из того, что упаковка товара становится визитной карточкой для повышения спроса на него, с учетом заданных параметров качества и соответствия упаковки целевому запросу, на который ориентируется потребитель. Несмотря на свой фундаментальный характер, вопросы эффективного дизайна упаковки обладают особенной актуальностью, что связано с постоянными рыночными трансформациями, превалированием и популяризацией отдельных концепций над другими, формированием особых взглядов потребителей на те или иные сферы жизни. Задача бизнеса в таком случае – осуществлять эффективный, комплексный и сбалансированный продуктовый дизайн, формировать идентичность бренда в неразрывной связи с целевым потребителем.

Цель исследования – охарактеризовать особенности и факторы формирования эффективной упаковки товара и их влияние на эффективность продвижения.

Упаковка, выступающая центральным объектом настоящего исследования, представляет под собой комплексное объединение составляющих концепции, дизайна, бренда, задумки, идеи, функциональности и информации в едином ключе, которые выстраиваются с ориентацией на идентичность и соответствие запросам целевого потребителя. Так, упаковка есть ни что иное как дизайн продукта, которым занимается продуктовый дизайнер, и раскрывается на уровне не столько физического вида упаковки (хотя таковой, безусловно, обладает весьма определяющим значением), сколько философии и определенных принципов, скрывающихся за этой упаковкой.

Рассмотрение упаковки с точки зрения продвижения является особенно перспективным направлением, значимость которого диктуется из того, что эффективная упаковка способна не только акцентировать на себе внимание, но и создавать ценность для конечного потребителя. В вопросах значимости упаковки при продвижении товаров, выразим солидарность мнению Н.Н. Зюзиной и соавторов, которые рассматривают упаковку как инструмент эффективного продвижения и поддержания качества маркетинговой деятельности; и хотя авторы рассматривают упаковку в узком ключе (как физический объект), они выделяют значимые части такой упаковки, отражающие её роль в продвижении [1-2]:

- обеспечение сохранности и заданных свойств товара, причем как качественных, так и количественных, что выражается в защите от физических воздействий и доставки товара в том виде до потребителя, в котором первоначально планировалось;

- поддержание должного уровня спроса на товар за счет привлечения внимания, размещения рекламы, информации, призывов к действию, формирования возможностей идентификации конкретной упаковки среди множества других, в том числе с раскрытием информации о производителе и т. п.;

- реализация сбытовой функции в неразрывной связи с эффективным размещением и расположением товара, когда последний акцентирует на себе внимание, при этом оснащается специальными

маркерами, контактной и иной информацией, полезной для потребителя.

Однако на наш взгляд, задача формирования упаковки выходит за рамки размещения информации и привлечения внимания; практика автора показывает, что ключевой задачей при формировании эффективной упаковки становится задача обеспечения её соответствия не только физическим требованиям, но и смыслового обогащения (рис. 1):

Рисунок 1 – Смысловые ценности и их место в системе упаковки товара (составлено автором)

Каждый из представленных элементов системы упаковки товара главным образом направлен на формирование отношений между потребителем и товаром, когда последний привлекает не только за счет собственных качественных свойств, характеристик, яркой упаковки, но и приверженности производителя определенным ценностям, которые закладываются на этапе разработки концепции продуктовыми дизайнерами.

Как отмечает Е.С. Серебренникова, первичная роль эффективной упаковки заключается именно с привлечением внимания, с последующим расширением эффекта до удержания потребителя и формирования отношений с ним. Именно поэтому, как подчеркивает автор, при разработке упаковки необходимо

ориентироваться на психологию потребителя, учитывать портрет целевой аудитории [3].

Вместе с тем, бизнесу при формировании эффективной упаковки важно не ограничиваться её визуально-информирующими функциями, на что также указывает исследование В.П. Федько, Д.Д. Костоглодовой и Ю.В. Федько. Авторы замечают, что концепция «упаковка-товар» на современном этапе все чаще подвергается собственному расширению и прорабатывается с точки зрения комплекса социально-психологических, финансово-экономических, маркетинговых, логистических и производственных процессов, которые интегрально формируют механизм, позволяющий осуществлять эффективные поставки товара на рынок с заданной его эффективностью при реализации в рознице. Авторы подчеркивают, что важно объединять концепцию и идентичность бренда, учитывать комплекс маркетинга и осуществлять выпуск продукции в физически целесообразной индивидуальной упаковке [4].

Учитывая представленные воззрения авторов, подчеркнем, что эффективная упаковка становится лишь одним из элементов стратегии продвижения, за которой всегда скрывается комплекс функций, связанных с целеполаганием и достижением определенных результатов, индикаторами которых становятся ключевые показатели эффективности. По мнению П.В. Андрюка и В.К. Романовича, достижение заданной эффективности продвижения товара невозможно без учета комплекса особенностей и условий, сконцентрированных вокруг соответствия самого товара и процедур по его продвижению вызовам современного маркетинга. В основу эффективности продвижения, как верно замечают авторы, положены принципы разработки эффективной и постоянно улучшаемой стратегии продвижения, сфокусированной на товаре, его свойствах и факторах целесообразности [5]. Интерпретируя воззрения авторов в рамках эффективной упаковки, направленной на продвижение товара, заметим, что упаковка должна по своим целевым ориентациям не только обеспечивать рентабельную транспортировку товара из одной точки в другую, сохранность продукции в истинном её виде (пригодном к применению), но и отражать ценности бренда, его философию и наделяться смыслами, сохраняя при этом свою привлекательность на уровне визуальных проявлений. Перечисленное

становится функциями продуктового дизайнера, который комплексно прорабатывает концепт продукта с заданными целевыми параметрами и ориентирами, в том числе сопряженными с целями повышения эффективности продвижения.

Примечательной видится позиция О.А. Захаровой, которая считает, что перед каждым бизнесом стоит задача найти собственную «правильную» формулу для упаковки, балансировать при этом между сугубо ценовыми и неценовыми факторами, в целях обеспечения узнаваемости, её постепенного повышения при одновременной направленности на систему смежных функций, которые обобщаются автором (рис. 2):

Рисунок 2 – Функции эффективной упаковки товара и их связи с продвижением [6]

Подобная функциональность упаковки, как замечают О.Н. Мельников, Г.В. Ларионов и С.Ю. Борисов отражает «триединство» повышения конкурентоспособности предпринимательских структур с фокусом на заданные параметры качества, творчества, технологичности, финансово-экономической целесообразности и иные характеристики, которые отражают эффективность, к которой стремится субъект предпринимательства [7]. И.А. Стар на основе собственного опыта разработки эффективного продуктового дизайна упаковки отмечает, что в фундамент ценностей самого продукта может быть положено

уникальное торговое предложение, задачи и влияние которого напрямую влияют на эффективность продвижения. Автор отмечает, что при разработке продуктового дизайна важно учитывать весь комплекс особенностей и условий обеспечения эффективности продукта и его продвижения [8].

Соглашаясь с тезисами вышеупомянутых авторов, раскрывающих эффективность и составляющие эффективной упаковки, её место и роль в продвижении товаров, выделим комплекс критериев эффективной упаковки:

Во-первых, физические критерии, связанные с тем, что внешний вид и общее видение упаковки должно соответствовать вызовам и задачам, целевым ориентирам применения. В комплексе физических критериев можно выделить два интегральных направления оценки – функциональность и эстетичность. Функциональность связывается с обеспечением сохранности продукта, удобством использования упаковки потребителем, а также эффективностью транспортно-логистического процесса, в то время как эстетичность выражается в дизайне, информативности, размещаемых материалах и обеспечением узнаваемости бренда. Эффективное балансирование и сочетание данных критериев становится фундаментом и целевым ориентиром деятельности продуктового дизайна, однако не ограничивается ими.

Во-вторых, критерии философии бренда, которые построены на том, что упаковка должна отражать ценности и принципы бренда, а именно: соответствовать ценностям, создавать эмоциональные реакции, отражать следование определенной концепции (инновации, устойчивое развитие, экологичность, забота о здоровье и т. п.).

В-третьих, критерии влияния на потребителя, построенные вокруг организации эффективного взаимодействия с потребителем, что предполагает раскрытие удобства взаимодействия клиента и упаковки, удобства размещения информации и её достаточности, персонализации упаковки под конкретный потребительский сегмент и его предпочтения.

В-четвертых, критерии экономической эффективности, выраженные показателями стоимости упаковки и влияния упаковки на продажи, эффективность продвижения и относительный вклад затрат в задачи продвижения.

Опираясь на представленный комплекс критериев, систематизируем показатели эффективности упаковки по ним (табл. 1).

Таблица 1 – Показатели эффективности упаковки товара (составлено автором)

Показатель	Формула расчета / Методика измерения	Пояснение
Сохранность продукта, %	$(\text{Количество неповрежденных продуктов} / \text{Общее количество продуктов}) * 100\%$	Отражает способность упаковки защищать продукт от повреждений и сохранять его качество, что играет важную роль ввиду влияния на удовлетворенность потребителей и снижения убытков компании
Удобство упаковки, %	$(\text{Количество клиентов, считающих упаковку удобной} / \text{Общее количество клиентов}) * 100\%$	Определяется с помощью качественных методов исследования (опросы, фокус-группы) и предполагает оценку эргономичности упаковки, простоты открывания / закрывания, удобства использования и т.д.
Транспортная пригодность, %	$(\text{Занимаемый объем упаковкой} / \text{Объем продукта}) * 100\%$ Или $(\text{Вес упаковки} / \text{Вес продукта}) * 100\%$	Отражает влияние на затраты на транспортировку и хранение продукции
Привлекательность дизайна	Определяется с помощью качественных методов исследования (опросы, фокус-группы и др.) и оценивает восприятие дизайна потребителями	Определяет первое впечатление от дизайна
Информативность дизайна	Определяется с помощью качественных методов исследования и оценивает полноту, доступность информации на упаковке	Отражает обеспеченность потребителей необходимой информацией о продукте
Экологичность	Отражает степень	Отражает следование

Показатель	Формула расчета / Методика измерения	Пояснение
дизайна	применения экологичных материалов в упаковке	компания социальной ответственности
Соответствие ценностям бренда	Определяется с помощью качественных методов исследования	Оценивает, насколько упаковка отражает миссию, видение и ценности компания
Эмоциональность	Определяется с помощью качественных методов исследования	Оценивает, насколько упаковка отражает эмоции
Стоимость упаковки, %	(Стоимость упаковки / Стоимость продукта) * 100%	Отражает влияние упаковки на себестоимость продукции
Влияние на продажи, %	(Продажи после изменения упаковки / Продажи до изменения упаковки) *100%	Отражает динамику влияния изменения упаковки на продвижение и продажи

Опираясь на представленные критерии, заметим, что, следуя им, у компании появляется возможность разрабатывать и внедрять эффективный дизайн продукта с фокусом на эффективную реализацию функций продвижения. Такие показатели позволяют отслеживать динамику продвижения продукта в реалиях изменения дизайна; концептуально показатели доступны для адаптирования под специфические особенности и задачи деятельности конкретного бизнеса и его целевых потребителей, что обладает потенциалом значительного роста эффективности продвижения.

Таким образом, результаты проведенного исследования вопросов особенностей и факторов формирования эффективной упаковки товара и их влияния на эффективность продвижения позволяют сделать выводы о прямом устойчивом влиянии упаковки на эффективность продвижения. Подобное объясняется тем, что эффективная упаковка интегрально объединяет под собой характеристики качества, творчества, технологичности, финансово-экономической целесообразности, соответствия философии, целям и ценностям бренда (и т. п.), которые отражают эффективность, к которой стремится субъект предпринимательства. Управляя и балансируя данными показателями, у компании появляется возможность повышать эффективность

продвижения товара с ориентацией на создание комплексных условий соответствия упаковки ценностям и целям компании и конечного потребителя.

Список литературы

[1] Зюзина Н.Н. Роль упаковки в продвижении товара на рынке / Н.Н. Зюзина, Ю.Ю. Леликова // Экономика и социум. – 2015. №6-2 (19). 1070-1072 с.

[2] Зюзина Н.Н. Упаковка как маркетинговый инструментарий продвижения товара на рынок / Н.Н. Зюзина, А.Н. Рудченко // Экономика и социум. – 2016. №1 (20). 418-421 с.

[3] Серебренникова Е.С. Значимость упаковки товара как элемента рекламы при формировании потребительских предпочтений / Е.С. Серебренникова // Экономикс. – 2014. №2. 76-80 с.

[4] Федыко В.П. Концепция «Упаковка – товар» в комплексе маркетинга – логистических функций продвижения / В.П. Федыко, Д.Д. Костоглодов, Ю.В. Федыко // Вестник РГЭУ РИНХ. – 2012. №37. 226-233 с.

[5] Андрюк П.В. Пути совершенствования стратегии продвижения предприятия / П.В. Андрюк, В.К. Романович // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. №3-1. 9-13 с.

[6] Захарова О.А. Роль упаковки в современной торговле / О.А. Захарова // Теория и практика современной науки. – 2017. №5 (23). 1002-1005 с.

[7] Мельников О.Н. Триединство «Товар-упаковка-бренд» как основа повышения конкурентоспособности предпринимательских структур / О.Н. Мельников, Г.В. Ларионов, С.Ю. Борисов // Российское предпринимательство. – 2008. № 9-2. 9-13 с.

[8] Стар И.А. Продуктовый подход к дизайну упаковки питьевой воды "черноголовка" / И.А. Стар // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – 2021. №3 (50). 83-87 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Zyuzina N.N. The role of packaging in promoting goods on the market / N.N. Zyuzina, Yu.Yu. Lelikova // Economy and Society. – 2015. No. 6-2 (19). 1070-1072 p.

[2] Zyuzina N.N. Packaging as a marketing tool for promoting goods to the market / N.N. Zyuzina, A.N. Rudchenko // Economy and society. – 2016. No. 1 (20). 418-421 p.

[3] Serebrennikova E.S. The importance of product packaging as an element of advertising in the formation of consumer preferences / E.S. Serebrennikova // Economics. – 2014. No. 2. 76-80 pp.

[4] Fedko V.P. The concept of “Packaging is a product” in the complex of marketing and logistics promotion functions / V.P. Fedko, D.D. Kostoglodov, Yu.V. Fedko // Bulletin of RGEU RINKh. – 2012. No. 37. 226-233 pp.

[5] Andryuk P.V. Ways to improve the enterprise promotion strategy / P.V. Andryuk, V.K. Romanovich // Economics and business: theory and practice. – 2021. No. 3-1. 9-13 s.

[6] Zakharova O.A. The role of packaging in modern trade / O.A. Zakharova // Theory and practice of modern science. – 2017. No. 5 (23). 1002-1005 p.

[7] Melnikov O.N. The trinity “Product-packaging-brand” as the basis for increasing the competitiveness of business structures / O.N. Melnikov, G.V. Larionov, S.Yu. Borisov // Russian entrepreneurship. – 2008. No. 9-2. 9-13 s.

[8] Star I.A. Product approach to the design of packaging for Chernogolovka drinking water / I.A. Star // Academic bulletin UralNIProekt RAASN. – 2021. No. 3 (50). 83-87 p.

© С.С. Утабеков, 2024

Поступила в редакцию 14.05.2024

Принята к публикации 24.05.2024

Для цитирования:

Утабеков С.С. Влияние упаковки продуктов на эффективность продвижения // Инновационные научные исследования. 2024. № 5-1(42). С. 150-160. URL: <https://ip-journal.ru/>